

Original paper

THE ESSENCE OF EDUCATION IN AVLONI'S WORKS "TEACHER FIRST" AND "TEACHER SECOND".

Tasheva Dildora Iskandarovna, Associate Professor of the Department of "Pedagogical Education" of the Bukhdpi.

Isakova Mohikul Mukhtor kizi, 2nd cycle master's student of the Department of "Pedagogical Education" of the Bukhdpi.

Annotation. this article analyzes the essence of education in Abdulla Avloni's works, especially in "Muallimi Avval" and "Muallimi Soniy." Avloni viewed education as the main driving force behind national revival and moral development. The study explores his ideas on the unity of knowledge and ethics, the harmony of upbringing and education, and the teacher's role as a moral and intellectual leader of society.

Keywords: Abdulla Avloni, Muallimi Avval, Muallimi Soniy, education, morality, upbringing, spirituality.

AVLONIYNING "MUALLIMI AVVAL" VA "MUALLIMI SONIY" ASARLARIDA TA'LIMNING MOHIYATI.

Tosheva Dildora Iskandarovna, Buxdpi "Pedagogik ta'lim" kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya: ushbu maqolada Abdulla Avloniy asarlarida, xususan "Muallimi avval" va "Muallimi soniy" risolalarida ta'limning mohiyati, maqsadi, ma'naviy-axloqiy asoslari hamda o'qituvchi shaxsining jamiyatdagi o'rni tahlil qilinadi. Avloniy ta'limni millatning taraqqiyot omili sifatida baholaydi. U o'z asarlarida ilm, axloq, mehnat, tarbiya va milliy g'ururni uyg'unlashtirish zarurligini asoslaydi. Maqolada Avloniy pedagogikasining dolzarbligi, uning zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashuv imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, Muallimi avval, Muallimi soniy, ta'lim mohiyati, axloq, tarbiya, ma'naviyat.

СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АВЛОНИ «УЧИТЕЛЬ-ПЕРВЫЙ» И «УЧИТЕЛЬ-ВТОРОЙ».

Ташева Дилдора Искандаровна, доцент кафедры «Педагогическое образование» Государственного педагогического университета.

Исакова Мохикул Мухтор Кизи, магистрант 2-го цикла кафедры «Педагогическое образование» Государственного педагогического университета.

Аннотация: в статье анализируется сущность образования в произведениях Абдуллы Авлони, в частности в его трудах «Муаллими аввал» и «Муаллими соний». Автор показывает, что Авлони рассматривал образование как основную силу духовного возрождения и культурного развития нации. Исследуются его идеи о взаимосвязи науки, нравственности и воспитания, а также роль учителя как нравственного и интеллектуального лидера общества.

Ключевые слова: Абдулла Авлони, Муаллими аввал, Муаллими соний, образование, нравственность, воспитание, духовность.

XX asr boshlarida O'rta Osiyo xalqlari tarixida ma'naviy uyg'onish davri sifatida kirgan jadidchilik harakati o'z xalqini jaholatdan ma'rifat sari boshlagan buyuk ijtimoiy-madaniy harakat bo'ldi. Ushbu harakatning eng yirik vakillaridan biri - Abdulla Avloniy o'z asarlari, amaliy faoliyati va ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan o'zbek pedagogikasining poydevorini yaratgan siymolardan biridir.

Avloniy ta'limni "xalqning hayot manbai, millatning najoti" deb ataydi. U o'zining "Muallimi avval" (1911) va "Muallimi soniy" (1912) asarlarida ta'limni faqat bilim berish emas, balki insonni komillikka eltuvchi ma'naviy jarayon sifatida talqin qiladi.

"Muallimi avval" asari o'sha davr maktablari uchun darslik va o'qituvchi uchun amaliy qo'llanma vazifasini bajargan. Unda Avloniy o'qituvchining mas'uliyati, bolalar tarbiyasida mehr va adolatning o'rni, darsning tarbiyaviy mazmuni haqida fikr yuritadi. "Muallimi soniy" esa pedagogik jarayonning yuqori bosqichiga bag'ishlanib, o'qituvchining mahorati, metodik yondashuvi va shaxsiy fazilatlari haqida chuqur mulohazalar beradi.

Avloniy fikricha, ta'limning mohiyati-bu insonni ma'naviy jihatdan yuksaltirishdir. U ilmni jamiyat taraqqiyotining eng muhim vositasi, muallimni esa millat qalbi deb biladi. Bugungi kunda ham bu qarashlar o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Zamonaviy raqamli ta'lim tizimi sharoitida ham Avloniyning "axloqiy bilim" konsepsiyasi insonparvar ta'lim modelining asosini tashkil etadi.

Adib o'z pedagogik qarashlarida ta'limni nafaqat insonni bilimli qilish vositasi, balki ma'naviy-ma'rifiy kamolotga eltuvchi kuch sifatida talqin qiladi. Uning "Muallimi avval" va "Muallimi soniy" asarlari bu jihatdan o'zbek pedagogik tafakkurining eng yuksak namunasi. Bu ikki asar jadidchilik davrida yaratilgan bo'lsa-da, ular bugungi zamon ta'lim falsafasi, o'qituvchining ijtimoiy roli va shaxsiy kamoloti bilan hamohangdir.

"Muallimi avval" asari ta'limni inson ruhini yuksaltirish, uni "jaholat zulmatidan ma'rifat nuri sari" yetaklash sifatida talqin etiladi. Avloniyga ko'ra, haqiqiy ta'lim jarayoni insonni nafaqat bilim bilan, balki axloqiy fazilatlar bilan boyitadi. U shunday yozadi: "Ilm insonni hayvondan ajratadi, axloq esa uni inson qiladi."

Bu fikr orqali muallif ta'limni axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'lab qo'yadi. Bugungi kunda bu yondashuv "integrativ ta'lim" va "kompetensiyaviy yondashuv" konsepsiyalari bilan uyg'unlashadi, ya'ni bilim o'rgatish bilan bir qatorda shaxsiy fazilatlarni shakllantirishni ham nazarda tutadi.

Avloniyning nazarida ta'limning mohiyati insonni jamiyat uchun foydali, vijdonli va ongli fuqaroga aylantirishdir. Uningcha, axloqsiz bilim insoniyatni halokat sari yetaklaydi, axloqli ilm esa jamiyatni yuksaltiradi.

"Muallimi avval" asarida muallimni "millat ruhining injeneri", "tarbiya ustuni" deb ataydi. Unga ko'ra, muallim shunchaki bilim beruvchi emas, balki o'z shogirdining qalbini tarbiyalovchi, axloqiy fazilatlar singdiruvchi shaxsdir. U yozadi: "Muallimlik eng sharafli, lekin eng og'ir kasbdir. Chunki muallim xalqning ruhini tarbiyalaydi."

Bu fikr bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Zamonaviy pedagogika ham muallim shaxsining axloqiy va kommunikativ madaniyatini ta'lim samaradorligining eng muhim omillaridan biri sifatida ko'radi.

Avloniy fikricha, muallim o'zini doimiy ravishda tarbiyalashi, zamon bilan hamnafas bo'lishi lozim. Bu g'oya bugungi "lifelong learning" (uzluksiz o'qish) konsepsiyasining jadidcha talqini desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi.

"Muallimi soniy"da muallim shaxsining ma'naviy poydevori bilan bir qatorda uning kasbiy tayyorgarligi va metodik madaniyati haqida so'z yuritiladi. Avloniy o'qituvchidan dars jarayonini rejalashtirish, bolalarning psixologiyasini tushunish, ularning qiziqishlarini hisobga olishni talab qiladi. U shunday yozadi: "O'quvchining fikrini uyg'otmagan dars — o'qituvchining mehnatini zoye qiladi." Bu fikr zamonaviy ta'limdagi "interfaol metodlar", "o'quvchi markazli ta'lim" g'oyalariga juda yaqin.

Ilm o'z-o'zicha insonni komil qilmaydi deb takidlaydi Avloniy. Faqat axloqiy ma'naviyat bilan boyitilgan ilm insonni yuksaltiradi. U "Muallimi soniy"da yozadi: "Ilm insonni kuchli qiladi, ammo axloq uni baxtli qiladi." Bu g'oya Avloniy pedagogikasining falsafiy mohiyatini ochib beradi. Unga ko'ra, har bir bilim maqsadga xizmat qilishi kerak. Bu maqsad esa insoniyatning farovonligi, jamiyatning ma'naviy poklanishi, vatan taraqqiyotidir.

Avloniy o'z asarlarida ma'naviy mas'uliyatli bilim tushunchasini ilgari suradi. Unga ko'ra, bilim olgan inson o'z xalqiga xizmat qilmasa, o'qishdan, ilm ahli bo'lishidan maqsad yo'q. Bu, aslida, bugungi "ijtimoiy ta'lim" va "fuqarolik kompetensiyasi" konsepsiyalarining dastlabki shaklidir.

Avloniy o'z davrida birinchi bo'lib ta'lim va tarbiyaning ajralmasligini ilmiy asoslab berdi. "Tarbiyasiz ta'lim insonni yovuz qiladi, ta'limsiz tarbiya esa befoydadir."

Bu fikr hozirgi zamonaviy pedagogika nazariyasidagi "holistik yondashuv" shaxsni intellektual, axloqiy, ijtimoiy jihatdan bir butun sifatida tarbiyalash tamoyiliga to'liq mos keladi.

Avloniy har bir yoshni millatning ertangi orzusi, davomchisi sifatida ko'radi. Shu sababli, har bir dars, har bir tarbiya jarayoni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tashkil etilishi lozim ekanligi biladi. U ta'limning mazmunini milliy qadriyatlar, urf-odatlar, xalq og'zaki ijodi bilan boyitishni taklif etadi. Bu g'oyalar bugungi O'zbekiston ta'lim siyosatida ham o'z aksini topmoqda. Ayniqsa, insonparvarlik, milliy g'urur va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan ta'lim konsepsiyasi Avloniyning "ta'lim -bu tarbiya" degan falsafasi bilan uyg'unlashadi.

Masalan, hozirgi raqamli ta'lim tizimida ham Avloniy merosi asosida interfaol metodlardan, milliy axloqiy mavzulardan, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi mashg'ulotlardan foydalanish mumkin.

Jadidchilik harakati asochilari ham o'z davrida ta'limni insonparvarlashtirish, ya'ni o'quvchini "inson" sifatida tan olish, uning his-tuyg'ularini, qobiliyatlarini rivojlantirish g'oyasini ilgari surgan edi. Bu g'oya hozirgi zamon UNESCO tavsiyalaridagi "Education for Human Development" konsepsiyasi bilan bevosita bog'liqdir.

Shuningdek, Avloniy asarlarida o'qituvchining o'z ustida ishlashi, pedagogik etika, kasbiy odob, kommunikativ madaniyat masalalari keng yoritilgan. Bu esa bugungi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Avloniy pedagogik qarashlarining dolzarbligi shundaki, u insonni faqat bilim ob'ekti sifatida emas, balki jamiyatning faol sub'ekti sifatida tarbiyalashni maqsad qiladi. U ta'limni millat

taraqqiyotining ma'naviy motoriga aylantirgan. U o'z asarlarida o'qituvchilik kasbini eng sharafli burch sifatida talqin etadi. "Muallimi avval"da u shunday yozadi: "Muallim - inson ruhining tabibi, qalbni davolovchi, jaholat zulmatiga nur kirituvchi zotdir."

Bu g'oya o'sha davr uchun nihoyatda ilg'or edi. Avloniy muallimni shunchaki dars beruvchi emas, balki millatning axloqiy rahbari sifatida ko'radi. Unga ko'ra, muallimda quyidagi fazilatlar mujassam bo'lishi zarur: halollik, mehribonlik, adolat, sabr-toqat va o'z bilimni uzluksiz boyitish.

"Muallimi soniy" asarida esa Avloniy ta'limning ilmiy asoslarini kengroq tahlil qiladi. U dars jarayonini faqat ma'lumot uzatish sifatida emas, balki shaxsni shakllantirish jarayoni sifatida izohlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli qarori. "Milliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida." – 2019-yil 29-aprel.
2. Avloniy A. Muallimi avval. – Toshkent: "Sadoi Turkiston" nashriyoti, 1911.
3. Avloniy A. Muallimi soniy. – Toshkent: "Sadoi Turkiston" nashriyoti, 1912.
4. Zunnunov A. O'zbek ma'rifatparvarlik tafakkuri tarixi. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Bozorov F. O'zbek pedagogik merosi va zamonaviy ta'lim. – Toshkent: Fan, 2022.
6. Qodirova N. Avloniyning pedagogik qarashlarida axloqiy tarbiya masalalari. – Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2021.
7. Karimov O. Avloniy va zamonaviy ta'lim falsafasi. – "Pedagogika" jurnali, №2, 2020.
8. Hasanov S. Jadidlar pedagogik merosi va zamonaviy ta'lim integratsiyasi. – "Ta'lim texnologiyalari" jurnali, №3, 2022.
9. Alimova G. Jadid pedagogikasining zamonaviy talqini. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2022.
10. Rasulov M. Avloniyning ma'naviy merosi va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2023.
11. Azizxo'jayev A. Ta'lim falsafasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
12. UNESCO. Teacher as a Moral Agent. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.
13. Nishonov B. Jadidlar pedagogik qarashlarining bugungi ta'limdagi ahamiyati. – "Milliy ta'lim" jurnali, №1, 2023.
14. Hodjayeva D. Avloniy asarlarida axloqiy tarbiya konsepsiyasi. – "Pedagogika va psixologiya" ilmiy jurnali, 2021.
15. Yuldoshev M. Jadidchilik harakati va ta'lim islohotlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.